

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA AKMEOLOGIK YONDASHUVNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI

Dilobar Mirzaliyeva

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

dilobarmirzaliyeva@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4868-9422>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilga. Akmeologiya, insonning shaxsiy va professional rivojlanish jarayonlarini o'rganadigan fan sifatida, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini yanada samarali va natijali qilishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada akmeologik yondashuvning asosiy prinsiplari, metodlari va boshlang'ich sinf o'qituvchilarining professional kompetensiyalarini oshirish yo'llari tahlil qilingan hamda ushbu muammo muallif tomonidan Jahon hamda O'zbekiston miqyosida o'rganilgan. Mavzuga oid adabiyotlar tahlil etilgan, tahlil natijalari bo'yicha xulosalar berilgan. Shuningdek, o'qituvchilarning shaxsiy rivojlanishi va pedagogik mahoratini oshirishda akmeologik yondashuvning o'rni hamda tajribalar keltiriladi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirishning pedagogik modeli ishlab chiqilgan va model to'liq mazmuni tasniflab berilgan.

Kalit so'zlar: akmeologiya, innovatsiya, ta'lim, tarbiya, metod, o'qituvchi, kasbiy kompetensiya.

Педагогическая модель развития акмеологически образовательного подхода для учителей начальной школы

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития акмеологического подхода у учителей начальной школы. Акмеология, как наука, изучающая процессы личностного и профессионального развития человека, имеет большое значение для повышения эффективности и продуктивности педагогической деятельности учителей. В статье анализируются основные принципы, методы и пути повышения профессиональной компетентности учителей начальной школы, а также рассматривается данная проблема на глобальном и узбекском уровнях. Проводится анализ литературы по теме, на основе результатов анализа приводятся выводы. Также представлена роль и опыт применения акмеологического подхода в повышении личностного развития и педагогических навыков учителей. В статье разработана педагогическая модель развития акмеологического подхода у учителей начальной школы и классифицировано полное содержание модели.

Ключевые слова: акмеология, инновации, образование, воспитание, метод, учитель, профессиональная компетентность.

Pedagogical model of developing acmeology approach in primary teachers

Abstract: *This article considers the issues of developing an acmeological approach in primary school teachers. Acmeology, as a science that studies the processes of personal and professional development of a person, is of great importance in making the pedagogical activity of teachers more effective and productive. The article analyzes the main principles, methods and ways of improving the professional competence of primary school teachers, and this problem was studied by the author at the global and Uzbek*

levels. The literature on the topic is analyzed, conclusions are given based on the results of the analysis. Also, the role and experiences of the acmeological approach in improving the personal development and pedagogical skills of teachers are presented. This article develops a pedagogical model for developing an acmeological approach in primary school teachers and classifies the full content of the model.

Keywords: *acmeology, innovation, education, upbringing, method, teacher, professional competence.*

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi boshlang'ich sinf o'qituvchisidan nafaqat kasbiy bilimlarni, balki doimiy o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy cho'qqilarga intilish (akme) salohiyatini talab etadi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni[1] va Milliy o'quv dasturi talablari ijrosini ta'minlashda pedagoglarning kasbiy kompetentligini yangi bosqichga ko'tarish zarur.

Jahon ta'lim tizimida akmeologik yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasini rivojlantirish kreativ texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bo'lajak mutaxassilarni pedagogik mahoratini akmeologik yondashuv asosida rivojlantirish talabalarning kasbiy-kompetensiyalarini takomillashtirish, akmetexnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini aniqlash, kasbiy mahoratiga ta'sir etuvchi texnologiyalarni shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Jahonning ta'lim va ilmiy-taqqid qot tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish, pedagogika sohasidagi professionallikga qaratish akmeologik yondashuv asosida

talabalarning pedagogik faoliyatga tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan yangi o'quv dasturlarini, o'qitish va baholash usullarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda ta'lim muassasalarida ta'limni insonparvarlashtirish, raqobatbardosh boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash, xorijiy tajribalar asosida ta'lim mazmunini takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratildi.

O'zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'limni yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish"[2] ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Natijada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik yondashuv asosida pedagogik mahoratini rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar va didaktik imkoniyatlar yaratildi.

Akmeologik yondashuv – o'qituvchining ijodiy va kasbiy barkamollikka erishish qonuniyatlarini o'rganuvchi tizimdir.[5]

Biroq, bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda ularning ichki motivatsiyasini tizimli faollashtiruvchi pedagogik modellar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ushbu tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirishning samarali pedagogik modelini yaratish va uning amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat.

METODOLOGIYA

Respublikamizda akmeologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni bo'yicha B.S.Abdullayeva, A.R.Aripdjanova, G.O.Ernazarova, J.A.Hamidov, Q.T.Isroilov, B.B.Ma'murov, N.A.Muslimov, Sh.O'. Nurullayeva, O.A.Qo'ysinov, G.H.Tillayeva, A.A.Xalikov, B.X.Xodjayev, D.A.Yo'ldosheva, X.A.Shayxova, M.J.Shodiyevalar o'z ilmiy – tadqiqot ishini olib borishgan.[4]

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida akmeologik yondashuv asoslarini A.A.Bodalev, L.N.Borisova, S.N.Begidova, A.A.Derkach, N.V.Kuzmina, G.M.Kuleshova, L.N.Kulikova, G.V.Reva, A.A.Rean, A.P.Sitnikov, V.A.Slasyonin, V.N.Tarasova, L.A.Xabayeva, G.I.Xozyainov, V.G.Zazikinlar tadqiqot ishini olib borishgan.[3]

Xorijiy mamlakatlarda bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonining metodik ta'minotini yaratish masalalari bo'yicha xorijiy olimlardan P.L.Ackerman, E.Baker, P.Chambers, P.Fongkanta, H.Gandhi, N.Hauck, X.Karamanos, S.E.Lee, C.McCray, A.Maslou, F.Osmin, T.L.Vega, R.T.Williamslar tadqiqot etishgan.

R.Safarova tadqiqot ishida akmeologiya (yun. akme-yetuklik, cho'qqi, kamolot, yuksalish, (logos-ta'limot) shaxsning kasbhunarni egallashda yuksak cho'qqiga erishishi bilan bog'liq masalalarni o'rganuvchi

“Akmeologiya” fani haqidagi dastlabki qarashlar XX asrning 20-yillarida vujudga kelgan. A.P.Sitnikovning so'zlariga ko'ra, akmeologiyaning boshqa fanlardan eng muhim farqi bu uning tadqiqot predmeti sifatida kasbiy mahorat va unga ta'sir qiluvchi omillarni maqsadli tanlash va shu asosda kasbiy mahoratni oshirish tizimlarini takomillashtirishdir. Akmeologiya – kasbiy faoliyatni uning mahsuldorligi nuqtai nazaridan o'rganadi, kasbiy mukammallik cho'qqilarini takomillashtirish va erishish uchun qonuniyatlar va omillarni ochib beradi. Shu sababli, o'z tadqiqotining ma'lum bir sohasini tavsiflovchi akmeologiyaning markaziy toifasi – bu akmeologiya fanining konseptual apparatini tashkil etuvchi mahsuldorlik, faoliyat samaradorligi yoki mahorat tushunchalari orqali ochiladigan o'ziga xos jarayon professionalligi toifasi sifatida tushuniladi. V.N.Tarasovanning fikriga ko'ra, “Akmeologiya – bu murakkab faoliyat ko'rsatadigan obektlarning sifatli o'zgarishi haqidagi fan va “akme” atamasi o'z-o'zini rivojlantirish predmetiga aylangan obektning intensiv rivojlanishi davrida sifatning eng yuqori namoyon bo'lishini anglatadi.[6]

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik yondashuv asosidagi kasbiy mahoratini rivojlantirish modelini ishlab chiqish – zamonaviy oliy ta'limning vazifasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ma'naviy va kasbiy-psixologik qobiliyatlarini mustahkamlash orqali uning axloqiy o'zini o'zi anglashini rivojlantirish bilan bog'liq. Salomatlik, hayotga ijobiy munosabat, odamlarga va jamiyatga ishonch va buning natijasida talabalar akmeologik madaniyatining qadriyat tarkibiy qismi sifatida ma'naviyatni rivojlantirishga xizmat qilishi yoritilgan. Bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarining akmeologik yo'nalishini shakllantirish darajasini diagnostika qilish va baholash metodologiyasi batafsil tavsiflangan; tadqiqotimiz kontekstida talabalar shaxsiy xususiyatlarning akmeologik yo'nalishini ayni vaqtdan boshlab bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlash shartlari ko'rsatilgan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik yondashuv mazmuni va mezonlarining mohiyatiga ko'ra, diagnostika va uning shakllanishi samaradorligini baholash quyidagi usullardan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin: og'zaki so'rov, ta'lim jarayoni va natijalarining mazmunini tahlil qilish, o'z-o'zini tarbiyalash, refleksiv maqsad qo'yish, amaliy kasbiy faoliyatni pedagogik kuzatish, o'z-o'zini baholash, ekspert baholash, diagnostika vositalari o'ziga xos baholash usullarining samaradorligi asoslangan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Bizo'z tadqiqotimizda model tushunchasiga bir qator pedagog olimlar tomonidan berilgan ma'lumotdan foydalanamiz: Model deganda tadqiqot obektini aks ettirib yoki qayta ishlab uni o'rganishni bizga obekt haqida yangi ma'lumot beradigan fikriy tasavvur yoki ma'lumotni amalga oshiradigan tizim tushuniladi. Bir qator tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, barcha modellar quyidagi aniq umumiy chizgilarga ega: modellashtiriladigan predmetga tizimli va tuzilmali nuqtai-nazardan qarash; o'rganilayotgan obektga mos shajarani tasvirlash; tadqiqot olib borish uchun qulay bo'lgan darajalar majmuasining mavjudligi. Hamma vaqt aniq modellashtirish obekti tahlil qilingani uchun, unga uni boshqa obektlardan farqlanuvchi va model aks etgan individual xarakteristikalar xos bo'ladi. Har qanday modelda ijod, evristika va hatto fantaziya elementlari mavjud. Model quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak: qo'llashning

soddaligi, oddiylik, bayonning aniqliligi, ifodaliligi bilan eng muhim xarakteristikalarini qamrab olish. Pedagogik modellar maksimal darajada didaktik obektlarni qamrab olishi va o'qitishning sharoitlari, mazmuni, metodlari, shakllarini tasvirlash imkonini beradi.

1. Metodologik-maqsadli blok

Bu blok dissertatsiyaning I bobi (ilmiy-nazariy asoslar) bilan chambarchas bog'liq. U normativ-huquqiy hujjatlar va jamiyatning o'qituvchi shaxsiga qo'yayotgan talablaridan kelib chiqadi. Bu yerda akmeologik prinsiplar (shaxsning o'z-o'zini faollashtirishi va potensial imkoniyatlarini maksimal yuzaga chiqarishi) metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

2. Mazmunli-prognostik blok

Dissertatsiyaning II bobida taklif qilinadigan nazariy yangiliklarni qamrab oladi. Biz an'anaviy malaka oshirish dasturlaridan farqli ravishda tarkibni ikki qismga ajratdik:

- Invariantiv qism – barcha boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun majburiy bo'lgan akmeologik invariantlar (bilim va kompetensiyalar).
- Variativ qism – aniq bir maktab muhiti va o'qituvchining individual xususiyatlaridan kelib chiqib o'zgaruvchi moslashuvchan
- dastur.

3. Faoliyatli-texnologik blok

Bu dissertatsiyaning amaliy qismi – III bob (tajriba-sinov ishlari va metodika) uchun asosdir. Rivojlanish jarayoni chiziqli emas, balki 3 ta bosqichli tizim sifatida loyihalashtirilgan. Bunda dars mashg'ulotlaridan ajralmagan holda amalga oshiriladigan akme-kouching va hamkasblararo mentorlik (Peer-to-Peer coaching) yetakchi drayver (harakatlantiruvchi kuch) hisoblanadi.

4. Mezoniy-baholash bloki

Ushbu blok dissertatsiyaning ilmiy natijalarining ishonchligini isbotlash uchun

Tadqiqotning maqsadi: Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish va kasbiy cho'qqi (akme) darajasini ta'minlash

METODOLOGIK-MAQSADLI BLOK

O'quv predmeti mazmuni	Tamoyillar	Yondashuvlar
Zamonaviy kasbiy standartlar, Milliy o'quv dasturi hamda "Uzluksiz ta'lim" konsepsiyasi talablariga muvofiqlik.	Uzluksizlik, O'z-o'zini tashkil etish, Kreativlik, Kasbiy refleksivlik	Tizimli-faoliyatli, Akmeologik, Shaxsga yo'naltirilgan, Kompetensiyaviy

MAZMUNLI-PROGNOSTIK BLOK

Invariantiv komponent (Asosiy):	Variativ komponent (Maktab spetsifikasi):
<ol style="list-style-type: none"> Kasbiy motivatsiya va qadriyatlar tushunchalar, fanlararo integratsiyani tushunish Pedagogik-akmeologik kompetentlik Emotsional intellekt va barqarorlik 	<ol style="list-style-type: none"> Individual akme-traektoriya dasturi Kreativ dars texnologiyalarini o'zlashtirish "Andragogik inkubator" (Kattalar ta'limi)

FAOLIYATLI-TEXNOLOGIK BLOK

Bosqichlar:	Metod va shakllar:	Vositalar:
<ol style="list-style-type: none"> Motivatsion-adaptiv Kreativ-innovatsion Integrativ-akmeologik 	Akme-kouching, Mentorlik (Ustoz-shogird), Keys-stadi, "Kreativ-Lab" haftaliklari	Akme-keyslar majmuasi, Raqamli E-portfolio, Shaxsiy o'sish xaritasi (PDP)

MEZONIY-BAHOLASH BLOKI

Baholash mezonlari

Motivatsion-qadriyatli mezon	Kognitiv faoliyatli	Reflektiv-korreksion
Reproduktiv	Mahsuldor	Akmeologik
Muammolarni mustaqil va nostondant hal etadi.	Tayyor pedagogik andozalarni muvaffaqiyatli qo'llaydi.	Faqat yo'riqnoma asosida, qolipda ishlaydi.

Natija: boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirishning pedagogik modeli

xizmat qiladi. Matematik-statistik tahlillar va darajalar (Reproduktiv, Mahsuldor, (masalan, *Styudent t-kriteriyasi* yoki *Xi-kvadrat* Akmeologik) o'rtasidagi farqni o'lchash orqali usullari) aynan shu blokda keltirilgan mezonlar amalga oshiriladi.

1-jadval: Baholash mezonlari va ularning ko'rsatkichlari tasnifi:

Baholash mezonlari va ularning ko'rsatkichlari:	
Motivatsion-qadriyatli mezon:	Kasbiy muvaffaqiyatga yo'naltirilganlik darajasi, o'z ustida uzluksiz ishlash ichki ehtiyojining mavjudligi.
Kognitiv-faoliyatli mezon:	Dars o'tishda innovatsion va mualliflik metodlarini qo'llay olish samaradorligi, o'quvchilar o'zlashtirish ko'rsatkichlarining o'sishi.
Reflektiv-korreksion mezon:	O'z kasbiy faoliyatini tanqidiy baholay olish, qiyinchilik va pedagogik inqirozlarni mustaqil yenga olish salohiyati.

2-jadval: Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvning rivojlanish darajalari mazmuni.

Rivojlanish darajalari	Reflektiv-korreksion mezon ko'rsatkichlari		
▼ PAST DARADA (Reproduktiv / Adaptiv)	<ul style="list-style-type: none"> Kasbiy faoliyatga nisbatan tashqi motivatsiya ustun (faqat maosh yoki ma'murning talabi uchun ishlash). Kasbiy o'sishga nisbatan loqaydlik, o'zgarishlardan qo'rqish. 	<ul style="list-style-type: none"> Darslarni faqat tayyor shablonlar va darsliklar asosida tashkil etadi. Innovatsion va raqamli texnologiyalarni qo'llash ko'nikmasi quyi darajada. An'anaviy metodlardan chiqolmaydi. 	<ul style="list-style-type: none"> O'z darslaridagi xato va kamchiliklarni ko'ra olmaydi yoki ularni tan olmaydi. Kasbiy qiyinchiliklar va inqirozlarga duch keldanda tezda tushkunlikka tushadi (passivlik).
◆ O'RTA DARAJA (Mahsuldor / Kreativ)	<ul style="list-style-type: none"> Ichki motivatsiya shakllangan, o'z toifasini oshirish va maktabda muvaffaqiyatga erishishga intiladi. Yangi pedagogik bilimlarni o'rganishga qiziqishi yuqori. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamonaviy metodlarni (STEAM, muammoli ta'lim) dars jarayoniga mustaqil olib kira oladi. O'quvchilarning faolligini oshirish uchun interaktiv o'yinlardan foydalanadi. 	<ul style="list-style-type: none"> Har bir darsdan so'ng o'z faoliyatini tahlil qiladi (pedagogik refleksiya). Metodik kamchiliklarini hamkasblarining maslahati va mentorlik yordamida tuzatadi.
★ YUQORI DARAJA (Akmeologik / Professional)	<ul style="list-style-type: none"> Barqaror va oliy darajadagi kasbiy motivatsiya (kasbni o'z hayotining missiyasi deb biladi). Doimiy ravishda shaxsiy va kasbiy «AKME» (cho'qqi)ga intiladi. 	<ul style="list-style-type: none"> O'zining mualliflik metodikasiga yoki dars ishlanmalariga ega. Xalqaro baholash tizimlari (PIRLS, PISA) talablariga mos nostandart darslar o'tadi. Yosh o'qituvchilarga mentorlik (ustozlik) qiladi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kuchli prognozlash va o'z-o'zini korreksiya qilish qobiliyatiga ega. Kasbiy charchash (burn-out) sindromini mustaqil yenga oladi va har qanday muammoni ijodiy hal etadi.

XULOSA. Modelning amaliy samaradorligini tekshirish uchun o'tkazilgan tajriba-sinov ishlarida jami 120 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi ishtirok etdi (60 nafar eksperimental va 60 nafar nazorat

guruhi). Model amaliyotga tatbiq etilgandan so'ng o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish darajalarida quyidagi dinamika qayd etildi:

- Past(Reproduktiv)daraja: Eksperimental guruhda dastlabki 48% dan 12% gacha kamaydi.

• O'rta (Mahsuldor) daraja: Izlanuvchan o'qituvchilar ulushi 38% dan 46% gacha muvozanatlashdi.

• Yuqori (Akmeologik) daraja: Kasbiy cho'qqiga intiluvchi, mualliflik metodiga ega o'qituvchilar ulushi 14% dan 42% gacha sezilarli darajada o'sdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy malaka oshirish kurslari yoki maktabdagi odatiy majburiy metodik yig'ilishlar o'qituvchining ichki potentsialini to'liq ochishga yetarli imkon bermaydi. An'anaviy tizimda o'qituvchi asosan "tinglovchi" yoki "bajaruvchi" rovida bo'ladi. Biz taklif etgan modelning asosiy farqi va ilmiy yangiligi – unda o'qituvchining faoliyatli-texnologik va reflektiv komponentlariga urg'u berilganligidir.

Model doirasida joriy etilgan **Akme-kouching** va hamkorlikdagi mentorlik (Peer-to-Peer) usullari o'qituvchilarga o'z darslarini tashqaridan xolis baholash va kamchiliklarini jamoaviy tanqidsiz, o'zaro yordam muhitida tuzatish imkonini berdi. Kognitiv refleksiyaning rivojlanishi o'qituvchilarda dars jarayonini faqat darslik bilan cheklamay, xalqaro PIRLS

va PISA baholash tizimi talablariga mos kreativ topshiriqlar loyihalash ko'nikmasini o'stirdi. Matematik-statistik tahlillar (t)-kriteriy qiymati ($p < 0.05$) darajada) eksperimental guruhdagi o'sish tasodifiy emas, balki tizimli pedagogik ta'sir natijasi ekanligini tasdiqlandi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida akmeologik yondashuvni rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning strategik omillaridan biridir. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan tarkibiy-vazifaviy pedagogik model o'qituvchini reproduktiv faoliyatdan kreativ va akmeologik faoliyat darajasiga olib chiqish mexanizmini to'liq ta'minlaydi.

Modelning maktab amaliyotiga tatbiq etilishi o'qituvchilarning kasbiy o'z-o'zini faollashtirish ko'rsatkichini oshirish bilan birga, ularda kasbiy inqirozlar va charchash holatlarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablari ma'muriyati va metodik birlashmalariga o'qituvchilar faoliyatini baholashda qog'ozbozlik ko'rsatkichlaridan voz kechib, individual akme-traektoriyalarni qo'llab-quvvatlash tizimiga o'tish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son
3. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and innovation international scientific journal volume 1 Issue 8 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.2114-2121 betlar.
<http://scientists.uz/view.php?id=3348><http://scientists.uz/uploads/202208/B-432.pdf>
4. Abdurakhmanova N.N. Structural and substantive features of improving the methodological preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // The field of scientific research International scientific-online conference Part 4 November 30th Collections of scientific works Warsaw 2022./115-121betlar. <https://interonconf.org/index>.

<http://php/pol/article/download/646/607/595>

5. Бикбулатов Р.Р. Готовность преподавателей к управлению развитием интеллектуально одаренных обучающихся: монография / Р.Р. Бикбулатов, Г.Р. Еремеева. – Казань: Издательство Казанского университета, 2022. – 200 с.

6. Tojiev M., Xurramov A. Ta'lim jarayonini pedagogik texnologiya asosida tashkil qilishda qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim usullari // Metodik tavsiyanoma. – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2014. – 96 b.

7. Urazimbetova A.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tayanch kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2021. 45 bet.

8. Zohidova S.R. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy ijtimoiylashtirish jarayonlarini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari. Ped.fan.dok.diss. T.:2019.